

Cinética de secado del Taro (*Colocasia esculenta*) en convección forzada

G. Martínez Pereyra¹, J. S. López Lázaro¹, M. A. Hernández Rivera¹, M. E. Ojeda Morales¹, Y. Córdova Bautista^{1*},

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Avenida Universidad S/N, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040, Villahermosa, Centro, Tabasco
*cordovab@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se estudió el efecto de la temperatura y la velocidad del aire de secado sobre la cinética de secado del Taro (*Colocasia esculenta*). El Taro se cortó en rodajas de 5 mm de espesor, luego se secó en un secador de laboratorio a velocidades del aire de 0.2, 0.4 y 0.6 m/s y temperaturas de 40, 50 y 60 °C. La masa se registró cada 10 minutos hasta que fue constante. Los datos obtenidos se utilizaron para determinar razón de humedad contra el tiempo y luego se ajustó a cinco modelos de secado en capa delgada con el fin de seleccionar el modelo que mejor se ajustó a cada condición de secado. El modelo de Wang y Singh fue el que mejor se ajustó a un mayor número de ensayos. El tiempo necesario para alcanzar la humedad de equilibrio varió en el rango de 375 y 600 min.

Palabras clave: Capa delgada, Cinética de secado, Razón de humedad, Taro.

Abstract

The effect of temperature and drying air velocity on drying kinetics of the Taro (Colocasia esculenta) were studied. Taro was cut in slice thickness of 5 mm, then drying in a laboratory dryer by forced convection with air velocities of 0.2, 0.4 and 0.6 m/s and temperatures of 40, 50 and 60 °C. The weight was recorded every 10 minutes until it was constant. With experimental data the moisture ratio was calculated and plotted against drying time, then it was fitted to five thin layer drying models and the fitted model best to each drying condition was selected. The Wang and Singh model was that best fit a larger number of experiments. The time required to reach the equilibrium moisture content in all experiments varied between 375 and 600 min.

Key words: Thin layer, Drying kinetics, Moisture ratio, Taro

Introducción

Los tubérculos son fuentes importantes de almidón y se utilizan como alimento básico en los países tropicales y subtropicales del mundo [1]. El Taro (*Colocasia esculenta*) ofrece grandes valores nutricionales como carbohidratos, mucílagos y de 70 a 80 % de gránulos diminutos (1 a 5 μ) de almidón que son fácilmente digeridos [2]. También es una excelente fuente de minerales (calcio, fósforo y hierro), rica en fibra, vitamina C y complejo vitamínico B como tiamina, riboflavina y niacina, que tienen un efecto positivo en la dieta humana [3]. Se utiliza como material biodegradable en la industria del plástico [4]. Además, es una fuente valiosa de compuestos como la lectina o la tarina, carbohidratos complejos bioactivos y polifenoles naturales, así como otros antioxidantes que actúan a través de vías individuales o sinérgicas y juegan un papel en la modulación de la proliferación celular, diferenciación, apoptosis, angiogénesis e invasión de células cancerosas [5]. En México, aunque su cultivo ha aumentado su uso ha sido limitado debido a su corta vida post-cosecha [6]. En promedio se estima que se pierde 30 % en el periodo de acopio [7]. La deshidratación y procesamiento en harinas y almidones son alternativas viables para minimizar las pérdidas [7]. Estudios recientes muestran que la temperatura y la velocidad del aire de secado afectan la

composición química, los parámetros de color, los contenidos totales de almidón, las propiedades bioactivas y de pegado de las harinas de Taro [8]. Para predecir la cinética de secado del producto y optimizar los parámetros y condiciones de funcionamiento se han utilizado diferentes modelos de secado en capa delgada [9]. Entre estos, los modelos más utilizados para modelar el secado de diferentes productos agrícolas son: el de Lewis, el de Page, el de Newton, el de Page Modificado, el de Henderson y Pabis, el logarítmico, el de dos términos, el de dos términos exponencial y el de Wang y Singh [10]. Al respecto, Kumar *et al.* [11] investigaron la cinética de secado en rodajas de Taro precocidas en agua, vapor de agua y una solución de limón en un horno de microondas a 360, 540 y 720 W observando una velocidad de secado más alta para los cortes precocidos en solución de limón. El modelo de Page fue el más adecuado para describir el comportamiento de secado.

En este trabajo se estudió el efecto de la temperatura y velocidad del aire de secado sobre la cinética de secado en capa delgada del Taro. Las velocidades del aire de secado fueron 0.2, 0.4 y 0.6 m/s y las temperaturas 40, de 50 y 60 °C. Los resultados se ajustaron a 5 modelos de secado en capa delgada y se seleccionó el modelo que mejor describió el proceso de secado en cada condición de secado.

Metodología

Proceso de secado

El Taro se cultivó en Cunduacán, Tabasco, México. La humedad inicial del taro fue de 68 %, la cual se determinó utilizando el procedimiento descrito en la norma mexicana NMX-F-083 [12]. Para determinar la humedad se empleó un horno marca Ecoshel modelo 9023A y una balanza marca VELAB modelo VE-210. El Taro se deshidrato en un secador fabricado de acrílico cuyo volumen de la cámara de secado es de 0.08 m³, y cuenta con una bandeja de secado, un sistema de calentamiento por resistencias eléctrica y un ventilador (Figura 1). El Taro se cortó en rodajas de 5 mm de espesor (Figura 2) y se colocó en la bandeja del secador (0.5 kg de rodajas de Taro) en una sola capa. El diseño experimental se basó en un diseño factorial de dos factores y tres niveles. Los dos factores fueron la temperatura y la velocidad del aire, cada uno con tres niveles por lo que se realizaron nueve ensayos (3²). En el secador se ajustaron la temperatura y la velocidad del aire de secado en 40, 50 y 60 °C y en 0.2, 0.4 y 0.6 m/s respectivamente. La masa se registró a intervalos de diez minutos con una balanza marca Shimadzu UW820H hasta que alcanzó un valor constante. Al final del proceso, las muestras de Taro fueron retiradas y envasadas en bolsas de plástico

Figura 1. Secador utilizado

Figura 1. Rodajas de taro

Razón de humedad

Para analizar el comportamiento de la cinética de secado, primero se calculó la razón de humedad en base seca con los datos experimentales utilizando la siguiente ecuación [13]:

$$MR_{db} = \frac{M_t}{M_o} \quad (1)$$

donde M_t representa el contenido de humedad del Taro en un tiempo t y M_o el contenido de humedad inicial ambos en kg agua / kg materia seca, respectivamente. Luego, la razón de humedad calculada con cada dato experimental se graficó contra el tiempo de secado.

Ajuste de la razón de humedad

Las gráficas de la razón de humedad obtenidas de forma experimental de cada uno de los nueve ensayos realizados, se ajustaron mediante un análisis de regresión no lineal a los cinco modelos de secado en capa delgada mostrados en la Tabla 1. El criterio utilizado para seleccionar el modelo que mejor se adecuó a las curvas experimentales fue el coeficiente de determinación (R^2). En cada ensayo se seleccionó el modelo que resultó con el valor más alto de R^2 . Doymaz y Ismail [14], sugieren que valores de R^2 superiores a 0.95 indican un buen ajuste.

Tabla 1. Modelos de secado en capa delgada utilizados para ajustar la razón de humedad del Taro

Nombre del modelo	Ecuación del modelo	Referencia
Newton	$MR = \exp(-kt)$	[15]
Page	$MR = \exp(-kt^n)$	[16]
Page modificado	$MR = \exp(-kt)^n$	[17]
Henderson y Pabis	$MR = a \exp(-kt)$	[18]
Wang y Singh	$MR = 1 + at + bt^2$	[19]

Resultados y discusión

Razón de humedad

En la figura 3 se muestra las rodajas de taro deshidratadas. La Figura 4 muestra las curvas de secado para cada una de las temperaturas (40, 50 y 60 °C) y velocidades (0.2, 0.4 y 0.6 m/s). Se observa un efecto positivo de la temperatura sobre el comportamiento de secado de las rodajas de Taro, ya que al aumentar la temperatura de secado disminuyó el tiempo y la velocidad de secado. Por

ejemplo, a una velocidad de aire constante de 0.2 m/s, el tiempo de secado fue de 600 min a 40 °C, 500 min a 50 °C y 400 min a 60 °C aproximadamente. Esto se atribuye al hecho de que si aumenta la temperatura del aire de secado disminuye la humedad relativa del aire aumentando la capacidad para absorber agua [13]. Además, la velocidad de secado aumenta debido a que la difusividad de humedad efectiva se incrementó [20].

Figura 3. Rodajas de Taro deshidratadas

Figura 4. Gráficas de la razón de humedad contra el tiempo de secado de las rodajas de Taro.

La cinética de secado también mostró una relación positiva con la velocidad del aire de secado, ya que la velocidad de secado aumentó y el tiempo de secado se redujo al incrementar la velocidad del aire, aunque este efecto fue menor. Por ejemplo, para una temperatura constante de 40 °C, el tiempo de secado fue 600 min a 0.2 m/s, 550 min a 0.4 m/s y 500 min a 0.6 m/s aproximadamente. El tiempo mínimo necesario para alcanzar una masa constante fue de 375 min a 60 °C y 0.6 m/s y el tiempo máximo fue de 600 min a 40 °C y 0.2 m/s. En la Figura 4, también se observa que la pendiente de la recta tangente a cada una de las curvas de secado disminuyó con el tiempo, esto muestra que el secado se produjo en el periodo de velocidad de secado decreciente. También se observa que la razón de humedad final disminuyó al aumentar la temperatura y la velocidad del aire de secado, y varió en un rango de 0.05 para 0.6 m/s y 60 °C a 0.3 para 0.2 m/s y 40 °C. Por lo tanto, se concluye

que el tiempo de secado y la razón de humedad final disminuyeron al aumentar la temperatura y velocidad del aire de secado.

Ajuste de las curvas

Cada una de las curvas de secado obtenidas experimentalmente en la Figura 4 se ajustaron a los cinco modelos de secado en capa delgada listados en la Tabla 1 mediante un análisis de regresión no lineal. El modelo que mejor se ajustó a cada condición de secado se seleccionó con base al valor más altos de R^2 . En la Tabla 2 se enlistan estos modelos y los valores correspondientes de cada parámetro.

Tabla 2. Resultados estadísticos del análisis de regresión no lineal de los modelos que mejor se ajustaron.

Velocidad (m/s)	Temperatura (°C)	Modelo	Parámetros	R^2
0.2	40	Newton	$k=0.004$	0.99922
	50	Page	$k=0.00273,$ $n=1.11201$	0.99386
	60	Page	$K=0.00279,$ $n=1.171$	0.99724
0.4	40	Wang y Singh	$a=-0.00309,$ $b=2.94 \times 10^{-6}$	0.99141
	50	Henderson y Pabis	$a=0.98156,$ $k=0.00492$	0.98156
	60	Henderson y Pabis	$a=0.97998,$ $k=0.00745$	0.99534
0.6	40	Wang y Singh	$a=.0.00285,$ $b=2.84 \times 10^{-6}$	0.97592
	50	Wang y Singh	$a=-0.00478,$ $b=5.86 \times 10^{-6}$	0.99187
	60	Wang y Singh	$a=-0.00593,$ $b=8.89 \times 10^{-6}$	0.99373

En la Tabla 2 se observa que los valores de R^2 oscilaron entre 0.9759 y 0.9992 en las nueve condiciones de secado y fueron superiores a 0.95 lo que indica un buen ajuste [14]. Por lo tanto, estos modelos predicen adecuadamente la cinética de secado del Taro. Se observó que el modelo de Wang y Singh describió adecuadamente el proceso de secado de cuatro condiciones de secado, el modelo de Henderson y Pabis dos condiciones, Page dos condiciones y finalmente el modelo de Newton sólo una condición de secado.

Trabajo a futuro

En un trabajo futuro se analizarán las rodajas de Taro deshidratadas para verificar si la temperatura y la velocidad del aire de secado tienen efecto sobre las propiedades fisicoquímicas y funcionales del Taro.

Conclusiones

La temperatura y la velocidad del aire de secado influyeron positivamente en la cinética de secado, ya que al aumentar los valores de estos parámetros, se redujo el tiempo de secado y la razón de humedad final. El tiempo necesario para alcanzar una masa constante estuvo en el rango de 375 a 600 min. El proceso de secado de las rodajas de Taro se produjo en el periodo de velocidad de secado decreciente. Se observó que el modelo de Wang y Singh se ajustó adecuadamente al

proceso de secado de cuatro condiciones, el modelo de Henderson y Pabis a dos condiciones, el modelo de Page a dos condiciones y el de Newton a una condición de secado. Los valores de R^2 fueron superiores a 0.95 indicando un buen ajuste. Se concluye que el tiempo de secado y la razón de humedad final disminuyen al aumentar la temperatura y velocidad del aire de secado.

Referencias

- [1] Q. Liu, E. Donner, Y. Yin, R. L. Huang, and M. Z. Fan, "The physicochemical properties and in vitro digestibility of selected cereals, tubers and legumes grown in China," *Food Chemistry*, vol. 99, pp. 470-477, 2006.
- [2] P. Kaushal, V. Kumar, and H. K. Sharma, "Comparative study of physicochemical, functional, antinutritional and pasting proper- ties of taro (*Colocasia esculenta*), rice (*Oryza sativa*) flour, pigeonpea (*Cajanus cajan*) flour and their blends," *LWT Food Sci. Technol*, vol. 48, pp. 59-68, 2012.
- [3] P. Kaushal and H. K. Sharma, "Convective dehydration kinetics of noodles prepared from taro (*Colocasia esculenta*), rice (*Oryza sativa*) and pigeonpea (*Cajanus cajan*) flours," *CIGR Journal*, vol. 15(4), pp. 2002-2012, 2013.
- [4] S. Darkwa, S. and A. A. Darkwa, "TARO (*Colocasia esculenta*): It's Utilization in Food Products in Ghana," *Food Processing and Technology*, vol. 4(5), pp. 1-7, 2013.
- [5] P. Ribeiro-Pereira, É. Bertozzi de Aquino-Mattos, A. C. N. Teixeira-Fernandes-Corrêa, M. Afonso-Vericimo, and V. M. Flosi-Paschoalin, "Anticancer and Immunomodulatory Benefits of Taro (*Colocasia esculenta*) Corms, an Underexploited Tuber Crop," *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 22, pp. 265-296, 2021.
- [6] J. Rodríguez-Miranda, J. M. Rivadeneyra-Rodríguez, E. D. Ramirez-Rivera, J. M. Juárez-Barrientos, E. Herrera-Torres, R. O. Navarro-Cortez, and B. Hernández-Santos, "Caracterización físicoquímica, funcional y contenido fenólico de harina de malanga (*Colocasia esculenta*) cultivada en la región de Tuxtepec, Oaxaca, México," *Ciencia y Mar*, vol. 15, no. 43, pp. 37-47, 2011. <http://www.umar.mx/revistas/43/0430104.pdf>.
- [7] Aboubakar, Y. Njintang, J. Scher, and C. Mbofung, "Physicochemical, thermal properties and microstructure of six varieties of taro (*Colocasia esculenta* L. Schott) flours and starches," *Journal of Food Engineering*, vol. 86, pp. 294-305, 2008.
- [8] M. Arıcı, R. Metin-Yıldırım, G. Ozülkü, B. Yasar, and O. Said-Toker, "Physicochemical and nutritional properties of Taro (*Colocasia esculenta* L. Schott) flour as affected by drying temperature and air velocity," *Food Science and Technology*, vol. 74, pp. 434-440, 2016. doi: 10.1016/j.lwt.2016.08.006
- [9] V. T. Karathanos and V. G. Belessiotis, "Application of a thin layer equation to drying data fresh and semi-dried fruits," *Journal of Agricultural Engineering Research*, vol. 74, pp. 355-361, 1999. doi:10.1006/jaer.1999.0473
- [10] S. Meziane, "Drying kinetics of olive pomace in a fluidized bed dryer," *Energy Conversion and Management*, vol. 52, pp. 1644-1649, 2011.
- [11] V. Kumar, H. K. Sharma, P. Kaushal, and K. Singh, "Optimization of taro-wheat composite flour cake using Taguchi technique," *Food Meas*, vol. 9, no. 1, pp. 35-51, 2015. doi: 10.1007/s11694-014-9208-1.
- [12] Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, "Determinación de humedad en productos alimenticios," 1986.
- [13] Q. Shi, Y. Zheng, and Y. Zhao, "Mathematical modeling on thin-layer heat pump drying of yacon (*Smallanthus sonchifolius*) slices," *Energy Conversion and Management*, vol. 71, pp. 208-216, 2013.
- [14] I. Doymaz and O. Ismail, "Drying characteristics of sweet cherry," *Food and Bioproducts Processing*, vol. 89, pp. 31-38, 2011.
- [15] A. Ayensu, "Dehydration of food crops using a solar dryer with convective heat flow," *Sol. Energy*, vol. 59, pp. 121 - 126, 1997.
- [16] L.M. Diamante, P.A. Munro, "Mathematical modelling of the thin layer solar drying of sweet potato slices," *Sol. Energy*, vol. 51, 271 – 276, 1993.

- [17] P.C. Panchariya, D. Popovic, A.L. Sharma, "Thin-layer modelling of black tea drying process," *J. Food Eng.*, vol. 52, 349 – 357, 2002.
- [18] B.R. Chavan, A. Yakupitiyage, S. Kumar, "Mathematical modelling of drying characteristics of Indian mackerel (*Rastrilliger kangurta*) in solar-biomass hybrid cabinet dryer," *Dry. Technol.*, vol. 26, 1552 – 1562, 2008.
- [19] C.Y. Wang, R.P. Singh, "Use of variable equilibrium moisture content in modelling rice drying. Trans.," *ASAE* 11, 668–672, 1978.
- [20] S. D. Holdsworth, "Advances in the dehydration of fruits and vegetables," In: D. McCarthy (ed.), *Concentration and Drying of Foods*, pp. 293–303, 1986, London: Elsevier.